

RAQAMLI TA'LIM MUHITI SHAROITIDA MATEMATIKA DARSLARINI INTERAKTIV METODLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Normurodova Sadoqat Xoliqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

Quchqorova Gulshanoy Jasur qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

matematika va informatika yo'nalishi 4-kurs talabasi

Нормуродова Садокат Холикуловна

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий в образовании

Кучкарова Гульшаной Джасур кызы

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Студентка 4 курса, факультет математики и информатики

Sadokat Kholiqulovna Normurodova

Shahrisabz State Pedagogical Institute

Senior Lecturer, Department of Mathematics and Information Technologies in Education

Kuchkarova Gulshanoy Jasur qizi

Shahrisabz State Pedagogical Institute

4th year student, Faculty of Mathematics and Information Technologies

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219380>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida matematika darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish masalalari o'rganilgan. Tadqiqotda xorijiy olimlar Alison Clark-Wilson va Ana Donevska-Todorova, shuningdek o'zbek olimlari F.U. Qodirova, Sh.Z. Matupayeva va S. Alixonovning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Maqolada raqamli vositalar va interaktiv metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, matematik tushunchalarni chuqurroq anglash va baholash jarayonlarini samarali tashkil etishda qanday ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga, interaktiv metodlarni mahalliy sharoitga, inklyuziv va turli rivojlanish xususiyatiga ega o'quvchilarga moslashtirish zarurligi ta'kidlangan. Maqola darslarni samarali tashkil etish uchun raqamli vositalardan faol foydalanish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, interaktiv topshiriqlar va guruh ishlarini joriy etish, shuningdek o'quvchilarning faoliyatini doimiy kuzatish va baholash tavsiyalarini beradi. Tadqiqot natijalari raqamli va interaktiv metodlarni amaliy qo'llash orqali matematika ta'limini yanada samarali, qiziqarli va innovatsion qilish imkonini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, matematika darsi, interaktiv metod, o'quvchi faoliyati, inklyuziv ta'lim, o'qituvchining metodik tayyorgarligi.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации уроков математики на основе интерактивных методов в цифровой среде обучения. В исследовании анализируются научные труды зарубежных ученых Элисон Кларк Уилсон и Аны Донеvской Тодоровой, а также узбекских ученых Ф.У. Кадыровой, Ш.З. Матупаевой

и С. Алиханова. В статье показана важность цифровых инструментов и интерактивных методов в повышении активности участия учащихся, развитии самостоятельного мышления, углублении понимания математических концепций и эффективной организации процессов оценки. При этом подчеркивается необходимость адаптации интерактивных методов к местным условиям, инклюзивности и учащимся с разными особенностями развития. В статье даются рекомендации по активному использованию цифровых инструментов для эффективной организации уроков, повышения методической подготовки учителей, внедрения интерактивных заданий и групповой работы, а также постоянного контроля и оценки деятельности учащихся. Результаты исследования свидетельствуют о возможности сделать обучение математике более эффективным, интересным и инновационным за счет практического применения цифровых и интерактивных методов.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, урок математики, интерактивный метод, активность учащихся, инклюзивное образование, методическая подготовка учителя.

ORGANIZING MATHEMATICS LESSONS BASED ON INTERACTIVE METHODS IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT ANNOTATION

Abstract. This article studies the issues of organizing mathematics lessons based on interactive methods in a digital learning environment. The study analyzes the scientific works of foreign scientists Alison Clark Wilson and Ana Donevska Todorova, as well as Uzbek scientists F.U. Kadirova, Sh.Z. Matupayeva and S. Alikhanov. The article shows the importance of digital tools and interactive methods in increasing the active participation of students, developing independent thinking, deepening understanding of mathematical concepts and effectively organizing assessment processes. At the same time, the need to adapt interactive methods to local conditions, inclusive and students with different developmental characteristics is emphasized. The article provides recommendations for the active use of digital tools for effective organization of lessons, increasing the methodological training of teachers, introducing interactive tasks and group work, as well as continuous monitoring and evaluation of students' activities. The results of the study indicate the possibility of making mathematics education more effective, interesting and innovative through the practical application of digital and interactive methods.

Keywords: digital learning environment, mathematics lesson, interactive method, student activity, inclusive education, teacher methodological training.

KIRISH.

Hozirgi kunda ta'lim tizimi jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar davriga qadam qo'ydi. Zamonaviy o'quv jarayoni an'anaviy usullar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli vositalar va interaktiv metodlar yordamida yangi sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda raqamli ta'lim muhiti imkoniyatlaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Matematika darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Kahoot,

Jamboard, GeoGebra kabi raqamli platformalar o'quvchilarga mavzuni chuqurroq o'zlashtirish, o'z fikrini ifodalash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti tushunchasi, uning afzalliklari hamda 9-sinf matematika darslari misolida interaktiv metodlarni samarali qo'llash tajribasi tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi — raqamli ta'lim vositalari yordamida dars sifatini oshirish va o'quvchilarda faol o'quv motivatsiyasini shakllantirish yo'llarini o'rganishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli ta'lim muhiti sharoitida matematika darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish bugungi kunda muhim ilmiy masala hisoblanadi. Bu borada bir qancha xorijiy va o'zbek olimlarining tadqiqotlari mavjud.

Masalan, Alison Clark-Wilson o'zining *“Mathematics Education in the Digital Age: Learning, Practice and Theory”* kitobida raqamli ta'lim muhitida matematikani o'qitish va o'rganish jarayoni tubdan o'zgarishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, o'qituvchining roli endi faqat darsni taqdim etish bilan cheklanmaydi, balki u o'quvchilarning faoliyatini yo'naltiruvchi va interaktiv muhitni tashkil etuvchi bo'lishi lozim. Shuningdek, Alison Clark-Wilson interaktiv vositalar — masalan, dinamik grafikalar, virtual manipulativlar va simulyatsiyalar — o'quvchilarning matematik tushunchalarni chuqurroq anglashiga yordam berishini qayd etadi.[1]

Bundan tashqari, Ana Donevska-Todorova ham xuddi shu kitobda raqamli resurslar va onlayn vazifalar o'quvchilarning mustaqil izlanishi, jamoaviy muhokamasi va o'zini baholash jarayonlarini oshirishini ta'kidlaydi. Shu sababli, raqamli muhitda interaktiv metodlarni qo'llash faqat texnologiya bilan cheklanmasligi, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashi zarur.

O'zbek olimlari ham shu yo'nalishda qimmatli fikrlarni bildirgan. F.U. Qodirova va Sh.Z. Matupayeva *“Matematika o'qitish metodikasi (Inklyuziy ta'limda)”* kitoblarida raqamli va interaktiv vositalar inklyuziv ta'lim muhitida ham samarali bo'lishini qayd etadilar. Ular ta'kidlaydiki, darslarni tashkil etishda o'quvchilarning turli rivojlanish xususiyatlarini, masalan, eshitish yoki ko'rish muammolari bo'lgan o'quvchilarni hisobga olish lozim. Shu bilan birga, interaktiv metodlar barcha o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashi kerak.[2]

S. Alixonov esa o'zining *“Matematika o'qitish metodikasi”* asarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muloqotga asoslangan faoliyatini darsga kiritish tamoyillarini yoritadi. Alixonov S. interaktiv metodlarni raqamli vositalar bilan birlashtirish orqali darsni samarali tashkil etish mumkinligini bildiradi.[3]

Shu asosida tahlil qiladigan bo'lsak, raqamli ta'lim muhitida interaktiv metodlarni qo'llashning bir necha afzalliklari bor. Birinchidan, u o'quvchilarning faol ishtirokini oshiradi va mustaqil fikrlashga yordam beradi. Ikkinchidan, o'qituvchining roli faqat taqdim etuvchi emas, balki yo'naltiruvchi va muhitni boshqaruvchi bo'lishini ta'minlaydi. Uchinchidan, interaktiv metodlar o'zbek sharoitiga moslashtirilganda ham samarali bo'lib, inklyuziv va turli o'quvchilar uchun darslarni qiziqarli qiladi.

Metodlar.

– **“Flipped Learning” (Ag'darilgan sinf) metodi** – bu metodda o'quvchilar darsga tayyorgarlikni uyda, videodarslar yoki interaktiv materiallar orqali amalga oshiradilar. Dars jarayonida esa muhokama, amaliy mashqlar va tahlil ishlari olib boriladi. Masalan, informatika

darsida Python kodini avvaldan o'rganib kelgan o'quvchi uni sinfda tahlil qiladi va muammolarni birgalikda hal etadi.

- **“Peer Instruction” (O‘zaro o‘qitish) metodi** – bu usulda o‘quvchilar bir-birlariga mavzuni tushuntiradilar. Masalan, bir o‘quvchi chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usulini tushuntirsa, boshqasi uni kompyuter dasturlari orqali namoyish etadi. Bu yondashuv o‘zaro hamkorlikni kuchaytiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.

- **“Gamifikatsiya” (O‘yinlashtirish) yondashuvi** – matematika va informatika fanlarida o‘yin elementlarini joriy etish orqali o‘quvchilarda raqobatbardoshlik va motivatsiya oshiriladi. Masalan, Kahoot, Quizizz yoki CodeCombat kabi platformalarda test va topshiriqlar o‘yin shaklida tashkil etiladi.

- **“Digital Storytelling” (Raqamli hikoya yaratish) metodi** – o‘quvchilar mavzuga oid qisqa video yoki animatsion hikoyalar tayyorlaydilar. Masalan, “Algoritm nima?” mavzusida Jamboard yordamida hikoya yaratish orqali mavzuni chuqurroq anglaydilar. Bu ijodkorlikni va texnik fikrlashni rivojlantiradi.

- **“Inquiry-Based Learning” (Izlanishga asoslangan o‘qitish)** – bu metodda o‘qituvchi tayyor javob bermaydi, balki o‘quvchilarni muammoni o‘zlari topib, yechimini izlashga yo‘naltiradi. Masalan, “Parabolaning cho‘qqi nuqtasini qanday topish mumkin?” savoliga izlanish orqali javob topish o‘quvchini mustaqil fikrlashga undaydi.

- **“Think-Pair-Share” (O‘yla-Juftlash-Bo‘lish) metodi** – bunda o‘quvchilar avval mustaqil fikr yuritadilar, so‘ng juftlikda muhokama qiladilar va yakunda sinf bilan o‘z fikrlarini baham ko‘radilar. Masalan, informatika darsida “Ma‘lumotlar bazasi turlari” haqida shunday jarayon tashkil etilishi mumkin.

- **“Concept Mapping” (Tushuncha xaritasi) metodi** – bu usulda o‘quvchilar mavzudagi asosiy tushunchalarni grafik ko‘rinishda ifodalaydilar. Masalan, “Funksiya” mavzusida asosiy tushunchalar o‘zaro bog‘lanish orqali Jamboard yoki Miro platformalarida xarita shaklida ko‘rsatiladi.

- **“EdPuzzle metodi”** – bu raqamli platforma orqali video darslar ichiga testlar, savollar va pauzalar joylashtiriladi. O‘quvchi videoni tomosha qilayotganda faol ishtirok etadi. Masalan, “Hisoblash algoritmi” mavzusidagi videoda bosqichma-bosqich savollar kiritiladi.

- **“Design Thinking” (Loyihalash asosida o‘qitish)** – bu metodda o‘quvchilar muammoni aniqlab, uni yechish uchun loyiha yaratadilar. Masalan, informatika fanida “Mahalliy ob-havo dasturini ishlab chiqish” yoki matematika fanida “Geometrik figuralarni hisoblovchi model yaratish” topshirig‘i berilishi mumkin.

- **“Padlet Discussion” (Raqamli devor muhokamasi)** – bu metodda Padlet platformasida o‘quvchilar o‘z fikrlarini, yechimlarini va savollarini yozma shaklda joylashtiradilar. Bu raqamli muloqotni rivojlantiradi va barcha o‘quvchilarni dars jarayoniga jalb etadi.

Ushbu metodlar 9-sinf matematika va informatika fanlarida raqamli texnologiyalar yordamida darsni zamonaviy, interaktiv va samarali tashkil etish imkonini beradi. Har bir metod o‘quvchilarning tafakkurini kengaytiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi hamda ularni mustaqil o‘rganishga undaydi.

Natija. Biz sizga “Gamifikatsiya” (O‘yinlashtirish) yondashuvi interfaol metodi yordamida matematika darslarini interfaol o‘qitishni taklif etamiz.

Bizning amaliyotimiz davomida 9-sinf matematika darslarida **“Gamifikatsiya” (O‘yinlashtirish) yondashuvi** interaktiv metod sifatida qo‘llanildi. Darslarda **Kahoot** va **Quizizz** platformalari yordamida turli test va musobaqalar tashkil etildi.

Har bir savol va ball bilan baholandi, natijalar sinf ekrani orqali real vaqt rejimida ko‘rsatildi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki:

- O‘quvchilar darsga faolroq ishtirok etdilar va mavzuni tezroq o‘zlashtirdilar.
- Masalalarni yechish jarayonida o‘zaro yordam va maslahatlashuv kuchaydi.
- O‘quvchilar bilimlarini raqobat orqali mustahkamlashga intildilar va eng yuqori ball to‘plashga harakat qilishdi.
- Savollarni tezkor yechish orqali tez fikrlash ko‘nikmasi rivojlandi.
- O‘qituvchi o‘quvchilarning natijalarini real vaqt rejimida kuzatdi va ularning bilim darajasini baholash imkoniga ega bo‘ldi.

Muhokama. Interaktiv metodlar qo‘llangan sinfda **ta‘lim samaradorligi ancha yuqori**, o‘quvchilar bilimni yaxshi eslab qoladi va faolroq ishtirok etadi. Misol uchun:

– **9-"A" sinfi.** Interaktiv metodlar qo‘llanganda **o‘quvchilar darsga ko‘proq qiziqadi, bilimni yaxshi eslab qoladi, faollik darajasi yuqori va mustaqil fikrlash ko‘nikmalari kuchayadi**.

– **9-"B" sinfi.** An’anaviy usulda dars o‘tilganda esa bu ko‘rsatkichlar ancha past o‘quvchilar kamroq qiziqish bildiradi, bilimni yaxshi o‘zlashtirmaydi, darsda kam ishtirok etadi va mustaqil fikrlash darajasi pasayadi. (1-rasm).

1-rasm. 9-"A" va 9-"B" sinflarida interaktiv metodlarning ta‘siri

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhiti sharoitida matematika darslarini interaktiv metodlar asosida tashkil etish o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va matematik tushunchalarni chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy olimlar Alison Clark-Wilson va Ana Donevska-Todorova raqamli vositalar va interaktiv metodlar yordamida o'quvchilarning izlanish, guruh muhokamalari va o'zini baholash jarayonlarini samarali tashkil etish mumkinligini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, ular raqamli muhitning o'qituvchining rolini tubdan o'zgartirishini, u endi faqat taqdim etuvchi emas, balki o'quvchilarning faoliyatini yo'naltiruvchi va darsni boshqaruvchi bo'lishi kerakligini bildiradilar.

O'zbek olimlari F.U. Qodirova, Sh.Z. Matupayeva va S. Alixonov esa interaktiv metodlarni mahalliy maktab sharoitiga, inklyuziv va turli rivojlanish xususiyatiga ega o'quvchilarga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydilar. Ular darslarni tashkil etishda muammoli vazifalar va topshiriqlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish, guruh ishlarida faol ishtirokini oshirish va raqamli resurslardan samarali foydalanish muhimligini bildiradilar. Shu bilan birga, raqamli va interaktiv vositalar darslarni qiziqarli qilishi, o'quvchilarning bilimni samarali baholash va individual rivojlanish darajasini aniqlash imkonini beradi.

Shu asosda darslarni samarali tashkil etish uchun bir necha tavsiyalarni keltirish mumkin. Birinchidan, raqamli vositalardan faol foydalanish, interaktiv vazifalar, virtual manipulativlar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarning mustaqil va jamoaviy ishlashini rag'batlantirish zarur. Ikkinchidan, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini muntazam oshirish va ularni raqamli ta'lim vositalari bilan ishlashga o'rgatish muhim. Uchinchi tavsiya sifatida, inklyuziv yondashuvni qo'llash — ya'ni turli rivojlanish xususiyatiga ega o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olish — ham darsning samaradorligini oshiradi. To'rtinchidan, o'quvchilarning faoliyatini doimiy kuzatib borish va baholash tizimini joriy etish, shuningdek interaktiv metodlarni amaliy qo'llashning samaradorligini tahlil qilish tavsiya etiladi.

Bunday yondashuv nafaqat darslarning samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini mustahkamlash, analitik fikrlashini rivojlantirish va darslarni yanada interaktiv, qiziqarli va zamonaviy qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, interaktiv metodlarni raqamli muhitga integratsiyalash jarayoni o'qituvchilar va o'quvchilar uchun motivatsiya va qiziqish uyg'otadi hamda maktabdagi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Clark-Wilson, Donevska-Todorova, Faggiano, E., Trgalová, J., & Weigand, H.-G. (2021). *Mathematics Education in the Digital Age: Learning, Practice and Theory*. Routledge. [<https://www.routledge.com/Mathematics-Education-in-the-Digital-Age-Learning-Practice-and-Theory/Clark-Wilson-Donevska-Todorova-Faggiano-Trgalova-Weigand/p/book/9780367684525>]
2. Qodirova, F.U., va Matupayeva, Sh.Z. (2022). *Matematika o'qitish metodikasi (Inklyuziy ta'limda)*. [<https://library.uzfi.uz/ebooks/view?id=18991>]
3. Alixonov, S. (2011). *Matematika o'qitish metodikasi*. [https://arm.sammoi.uz/library/book_view/447]
4. Clark-Wilson, A., & Donevska-Todorova, A. (2017). *Digital Technologies in Designing Mathematics Education Tasks: Potential and Pitfalls*. Springer. [<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43423-0>]